

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛАБОРАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Адилова Муниса Фуркатовна

преподаватель Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Пан Оксана Моисеевна

студентка 4-курса по направлению Начального
образования ТГПУ имени Низами, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362038>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания коллаборативную среду в начальной школе как эффективная форма организации урока в условиях повышения качества образования.

Ключевые слова: коллаборативная среда, коллаборативная компетентность, инновационный подход, сотрудничество, взаимная поддержка, дружеское отношение, солидарность, взаимопонимания, укрепление доверия, гармоничная атмосфера.

Abstract. The article examines the issues of creating a collaborative environment in primary school as an effective form of organizing a lesson in the context of improving the quality of education.

Keywords: collaborative environment, collaborative competence, innovative approach, cooperation, mutual support, friendly attitude, solidarity, mutual understanding, strengthening trust, harmonious atmosphere.

Учитель находится в нестандартной обстановке, в процессе живого общения с детьми, где каждая новая ситуация требует творческого и оригинального решения. Поэтому, чтобы повысить свой творческий уровень и компетентности необходимо не только увеличить объем получаемой информации, количество используемых форм и методов работы, применения новых образовательных технологий, но и создать вокруг себя условия, которые будут систематически побуждать к самоанализу и саморазвитию.

Создание атмосферы сотрудничества на уроках в начальной школе, один из немаловажных факторов, способствующих повышению качества знаний, развитие внутренней мотивации к обучению у учащихся начального звена.

Коллаборативная среда – образовательный подход к обучению, предполагающий совместную работу групп и учащихся при решении проблемы, выполнения задания или создания продукта.

В совместной работе обучающихся получают знания через совместный поиск информации, осмысления ее и применение для достижения поставленных целей, помогают друг другу, а также учителю стать ближе к своим ученикам, уметь слышать их, понимать, оценивать их деятельность. Кроме того, оказывая поддержку и помощь друзьям создают взаимность, чувство солидарности и взаимопонимания.

Взаимопомощь является основой для формирования дружеских отношений, укрепления доверия и создания гармоничной атмосферы в классе. Когда дети знают, что могут полагаться на поддержку и помощь друг друга, создается чувство безопасности и уверенности в отношениях. Это помогает укрепить связь и преодолеть трудности вместе. Преданные отношения, где дети готовы помогать и поддерживать друг друга, дают возможность им совместно решать учебных проблем. Взаимная поддержка и понимание создают основу для стабильных и счастливых отношений.

Действительно, нынешний темп начального образования в учебной деятельности младшего школьника требует формирования взаимопонимающего и дружеского окружения, которая будет благотворно сказываться на самом процессе и его конечных результатах.

Коллаборативная среда – это среда, которая создается учителем не только, как преподавателем, несущим определенную информацию с ее задачами и целями, а еще и как помощником, стремящимся создать условия для плодотворной деятельности каждого учащегося. В такой среде учащемуся должно быть комфортно как с физиологической точки зрения, так и психологической.

Детям необходимы условия, создаваемые учителем, как лидером в обучении. Этому, прежде всего, могут способствовать внедрение и применение различных стратегий, способствующих равноценному взаимодействию обучающихся в классном коллективе.

Для создания коллаборативной среды атмосферы сотрудничества в классе можно провести игры: «Знакомство», «Угадай секрет», «Мозаика». Рассказывая о себе, ребенок чуточку раскрывает себя, устанавливаются чувства взаимопонимания, которые помогают осуществлять бесконфликтное общение.

На каждом этапе урока создаются условия для обучения в сотрудничестве. В начале урока для налаживания нужного контакта с учениками учитель можно использовать игры «Я желаю тебе», «Подарите улыбки друг другу, себе», «Круг радости». Использование игр приветствий, позволяет поднять ребятам настроение на работу, настроить ребят на активное взаимодействие. Ученики начального звена, находятся в таком возрасте, когда все задания выполняют от души. Ребята открыты, доброжелательны, высказываются откровенно.

Другой гранью начального образования является совместное обучение талантливых и одарённых учащихся, где учителю, как стержневой фигуре, необходимо постоянно работать над формулировкой проблемного вопроса так, чтобы непосредственно процесс решения данной проблемы привлекал каждого ученика. Умение педагога побудить учащихся к совместному мышлению – залог продуктивности в познании нового.

Примером может быть применение на уроках таких стратегий, как «Сундучок», «Свеча надежды», «Вращающийся круг» и других.

Учащиеся на таких уроках говорят не только о том, что готовы помогать, сотрудничать и достигать совместно успехов, но и о том, как хотели бы видеть, ощущать, созидать сами в коллаборативной среде.

А также при формировании групп можно использовать игру «Веселый счет». Учитель называет учащимся какое-либо число от 1 до 5. По команде должны сформировать группы, соответствующей заданной цифре. Далее обсуждаются правила поведения в группе для более успешной организации работы. Групповая работа, работа в парах в таких играх как «Собери текст», «Найди пару», «Собери пазл», «Обмен информации по домашнему заданию», «Найди ошибку», «Установи соответствие», не только повышают учебную мотивацию, но и предлагают участвовать в разработке целей и задач урока. Вовлекать учащихся в исследовательскую, поисковую и творческую деятельность.

Столкнувшись с новым понятием, они пытаются выдвинуть предположения, а обсудив с товарищами, уже совместно формулируют проблему и намечают пути решения.

На уроках физминутки можно провести упражнения для глаз. Все это способствует созданию коллаборативной среды в классе.

Конечно, поначалу будет очень тяжело организовать работу. На уроке будет шумно, не хватает времени, недостаточная активность некоторых

учеников. Но работа строится на положительных эмоциях. Таким образом учитель создают условия ученикам своего класса и на протяжении всего этого времени у них сложиться доверительные отношения. Не смотря на эти трудности каждый учитель просто обязан создавать на своих уроках коллаборативную среду.

Таким образом, коллаборативная среда является источником к проявлению таких важных навыков в жизни каждого индивида, как общение, самовыражение, поддержка других и наблюдение за работой других.

Осознанное поведение учащихся есть результат эффективного знания и понимания того, что требует учитель от учеников. И, наоборот, педагог, умея расслышать «Голос ученика» должен учитывать те желания и запросы, которые могут эффективно сказаться на процессе обучения.

В заключение следует отметить, что современный темп жизни требует образовательной системы функциональных знаний каждого индивида.

Коллаборативное сотрудничество в детском коллективе – это средство, благодаря которому учащийся адаптирован и способен успешно и плодотворно сотрудничать в современном обществе.

Литературы:

1. Adilova M.F. (2022). Innovation yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish. Integration of science, Education and practice. Scientific-methodical journal, 3(7), 99-106.
2. Adilova M.F. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. Eurasian Scientific Herald, 10, 53-58.
3. Adilova M.F. (2022). Psychological and pedagogical factors of innovative approach to the formation of communicative competence of the future teacher. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(04), 304-308.
4. Адилова М.Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. Science and Education, 2(6), 543-546.
5. Адилова М.Ф. (2020). Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы. Science and Education, 1(7), 452-455.
6. Adilova M.F. & Ergasheva, G.M., Sotiboldieva S.J., (2020). Comprehensive approach to assessing students' knowledge in primary school based on the

international assessment program in the republic of Uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (1), 56-62.

7. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari / "Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари" мавзусида Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71.

8. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. - Pages 380-383.
<http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

9. Salayeva M.S., Shoyunusova F.S. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish imkoniyatlari // Academic research journal, 1(5). 2022. - Pp.9-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7227181>

10. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // Problems And Scientific Solutions. - Australia, Melbourne. 2022. - B. 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>

11. Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.432-441.

12. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

13. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – B. 90-92.

14. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

15. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>
16. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
17. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. – Pp.37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>
18. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/440>
19. Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 147-153. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/439>
20. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Xorijiy tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 276-281.
21. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol.3, No.1. 2025: Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>
22. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>

